

Relación entre la obesidad y el grado de afectación en funcionalidad física en personas con gonartrosis

Arturo Ivan Chávez-Hernández, Susana Trejo-Pérez

Unidad de Medicina Familiar número 92, Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen

OBJETIVO: Identificar la relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en pacientes con gonartrosis y de esta manera desarrollar un perfil de pacientes con riesgo de un grado alto de afectación en la funcionalidad física para proporcionarles la prevención, atención y tratamiento tempranos. **MATERIAL Y METODOS:** Se realizó un estudio, en personas con algún grado de obesidad, se explica la correlación que, entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física, en personas con gonartrosis de la UMF No. 92, con previa autorización y firma del consentimiento informado de por parte de los participantes; se realizará un estudio transversal y analítico, aplicando el cuestionario WOMAC en 198 personas de 40 a 65 años con diagnóstico de gonartrosis y obesidad, adscritos a la UMF 92. Los datos se analizaron con estadística descriptiva y prueba de correlación rho Spearman en SPSS versión 22. **CONCLUSIÓN:** Se puede concluir que no se encuentra una relación presente estadísticamente significativa que exista entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis.

Abstract

OBJECTIVE: To identify the relationship between obesity and the degree of impairment in physical function in patients with gonarthrosis and thus develop a profile of patients at risk of a high degree of impairment in physical function to provide them with early prevention, care and treatment. **MATERIAL AND METHODS:** A study was conducted in people with some degree of obesity, explaining the correlation between obesity and the degree of impairment in physical function in people with gonarthrosis of the UMF No. 92, with prior authorization and signing of the informed consent by the participants; a cross-sectional and analytical study will be conducted, applying the WOMAC questionnaire in 198 people aged 40 to 65 diagnosed with gonarthrosis and obesity, assigned to the UMF 92. The data were analyzed with descriptive statistics and Spearman's rho correlation test in SPSS version 22. **CONCLUSION:** It can be concluded that there is no statistically significant relationship between obesity and the degree of impairment in physical functionality in people aged 40 to 65 years with gonarthrosis.

Palabras Clave: Obesidad, Funcionalidad física, Osteoartritis

Keywords: Obesity, Physical Functionality, Osteoarthritis

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad según la OMS la obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. La OMS ha estimado que en 2022 el mundo hay más de 890 millones de personas adultas con obesidad, definiéndola con un IMC ≥ 30 kg/m² [1]. Entre los países de Latinoamérica, México se sitúa entre los primeros cinco países con mayor prevalencia de obesidad. Del 2000 a 2016, el aumento de obesidad en mujeres adultas fue de 28% a 38,6% y en hombres de 19% a 27,7% [2].

En pacientes que padecen artrosis de rodilla, la obesidad tiene varios efectos negativos en la movilidad, el dolor y la autoeficacia. Debido a los efectos adversos que la obesidad provoca disminuye la recuperación de las personas con artrosis, es por eso que se les debe recomendar a los pacientes que pierdan peso [3].

Por lo tanto, podemos entender que la osteoartritis originada por obesidad lesiona la articulación por los cambios que alteran el morfo funcionamiento de las estructuras que la conforma, provocado por el efecto inflamatorio-metabólico, que ocasiona un cambio que provoca el estrés oxidativo por acumulación de lactato y de enzimas catabólicas que alteran el potencial de membrana, y generan la apoptosis [4].

Recalcando que la osteoartrosis se considerada una enfermedad crónica de distribución mundial, cuya prevalencia aumenta con la edad; y es caracterizada por dolor mecánico, se asocia con rigidez en la mayoría de los casos y que progresivamente lleva a la pérdida o disminución de la función articular, afectando las actividades de la vida diaria, incluida la incapacidad laboral; además de la edad existen otros factores relacionados como el sexo y el índice de masa corporal (IMC) [5,6].

La Osteoartrosis es una enfermedad de altísima prevalencia que aumenta con la edad. A nivel mundial la artrosis de cadera y rodilla representa la principal causa de dolor osteomuscular y limitación funcional en el adulto mayor. El dolor e invalidez con dificultad se observan hasta en un 17% de la población mayor de 45 años por artrosis de rodilla y en un 40% de la población mayor de 65 años por artrosis de rodilla y cadera [7].

La obesidad es el mayor factor de riesgo modificable para la osteoartritis algunos estudios realizados en Inglaterra informaron que los sujetos con un IMC >30 kg/m² tenían 6 a 8 veces más probabilidades de desarrollar osteoartrosis de rodilla que las personas con peso normal afectando todos los aspectos de la vida a través del dolor y la limitación de la movilidad [8].

El principal factor para prevenir e inhibir las progresiones de la sarcopenia y la obesidad relacionadas con la edad es la actividad física. La falta de actividad física en adultos es un factor de riesgo importante para la sarcopenia. El ejercicio es parte fundamental para mantener un equilibrio energético saludable y cuando se combina con una dieta baja en calorías, se obtienen mejores resultados [9].

La osteoartrosis de la rodilla o gonartrosis es una enfermedad articular degenerativa no inflamatoria que se caracteriza por la degeneración del cartílago articular, esclerosis subcondral, formación de osteofitos y degeneración de las partes blandas como: la membrana sinovial, cápsula articular, ligamentos y músculos [10].

Se sabe que la obesidad es el factor de riesgo más importante tanto para el inicio como para la progresión de la osteoartrosis en las articulaciones que soportan y no soportan peso además de que presenta una mayor prevalencia en el sexo femenino, porque en las mujeres se han explicado ciertos factores predisponentes como los hormonales, el genético, la actividad física y la ocupación [11].

En un estudio realizado en la clínica Hospital ISSSTE de Irapuato, publicado en el 2005 el cual fue descriptivo, retrospectivo y transversal, sobre investigación de la prevalencia de la Osteoartrosis, se estudió a 394 pacientes con diagnóstico de osteoartrosis, de los cuales 227 presentaron Gonartrosis. El rango de edad más frecuente fue de los 40 a los 49, presentando una mayor incidencia en el sexo femenino [12].

La actividad física fue menor para los participantes con sobrepeso y obesidad que para los participantes con peso normal. Se encontró que las personas con osteoartritis tienen menor actividad física sugiriendo que el sobrepeso o la obesidad se asocian con una menor calidad de vida y un mayor riesgo de discapacidad y pueden afectar las tasas de impacto en la articulación de la rodilla y causar dolor [13].

Estos hechos toman mayor importancia ya que en México y en general en los países en desarrollo el acceso a tratamientos quirúrgicos como artroplastia y reemplazo de rodilla es limitado. Por otra parte, la revisión por la OMS en el 2003 señala que la carga económica de la enfermedad, principalmente por costos indirectos, relacionados con pérdida de productividad, incapacidad permanente y el uso crónico de servicios de salud, medicamentos y costos asociados al tratamiento quirúrgico serán de gran importancia [14].

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es identificar la relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en pacientes con gonartrosis y de esta manera desarrollar un perfil de pacientes con riesgo de un grado alto de afección en la funcionalidad física para proporcionarles la prevención, atención y tratamiento tempranos. Para lograr dicha meta, se realizó un estudio, transversal y analítico, en personas con algún grado de obesidad, se intentará explicar la correlación que, entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física, en personas con gonartrosis de la Unidad de Medicina Familiar No. 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

La selección de participantes se llevó a cabo mediante una técnica de muestreo de selección probabilística por conveniencia, donde 198 usuarios derechohabientes de la unidad, todos adultos de entre 40-65 años, formaron parte del estudio. Los participantes que cumplieron con los criterios de inclusión se les realizó el cuestionario para determinar su capacidad funcional los individuos que decidieron participar en el estudio firmaron una carta de consentimiento informado para autorizar el uso de su información, en este se le explicó al paciente sobre los riesgos mínimos que se podrían presentar. Se excluyeron aquellos con patología reumatológica de tipo inmunológicas o traumáticas ya que pueden llegar a sesgar el estudio pues ya presentan una limitación de la función, también a personas con prótesis de rodilla debido a que ya presentan limitación funcional. Además, se descartaron los cuestionarios incompletos que no proporcionaban información suficiente para la investigación.

Para recopilar la información sociodemográfica de los pacientes, se diseñó un formulario específico que incluía datos como edad, sexo y ocupación.

Posteriormente se realizó la evaluación del deterioro funcional por medio del cuestionario índice de WOMAC, su llenado requerirá un tiempo estimado de aproximadamente 10 minutos. El cuestionario consta de 24 ítems que evalúan tres dimensiones: dolor (5 ítems), rigidez (2 ítems) y capacidad funcional (17 ítems). Asimismo, evalúa cada una de estas dimensiones según una escala de cinco grados de respuesta tipo Likert, que representa distinta intensidad: «ninguno, poco, bastante, mucho, y muchísimo». Cada una de estas respuestas tiene una puntuación que oscila de 0 (ninguno) a 4 (muchísimo). En el caso de funcionalidad física esta presenta una unidad de medición: Adecuada, Con Dificultad y con Grave dificultad. Esta escala ha sido validada internacionalmente y cuenta con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,92 [15].

Los datos recopilados se estructuraron en el programa Excel posteriormente se ingresarán los datos al programa estadístico informático IBM SPSS versión 25 para Windows. El análisis de las variables cualitativas (grado de funcionalidad física) se realizó mediante el uso de medición de frecuencias. Las variables cuantitativas (Edad) se evaluaron mediante la utilización de medidas de tendencia central y serena graficadas mediante grafica de barras y sectores, las variables cualitativas como sexo y ocupación u fueron analizadas mediante la medición de frecuencias.

Para valorar la relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis se utilizó la prueba no paramétrica de coeficiente de correlación de rho Spearman, buscando también relaciones con variables sociodemográficas.

El protocolo de este estudio recibió la aprobación del comité de ética e investigación correspondiente, con el número de registro R-2025-1401-010.

3. RESULTADOS

Se valoraron un total de 198 adultos de entre 45-65 años derechohabientes de la UMF 92, donde se recopilaron los siguientes datos:

Paran este trabajo de investigación realizamos un estudio de carácter observacional, transversal tipo analítico y prospectivo que tiene tamaño de muestra obtenido mediante técnica de muestreo no probabilístico con la finalidad de poder analizar la relación que hay presente en obesidad y el nivel de afectación en la función física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92. Con la aplicación del cuestionario WOMAC se evaluará la capacidad funcional de las personas asistentes para posteriormente mediante la elaboración de una hoja de recolección de datos sociodemográficos que incluye sexo, ocupación y edad, este estudio se desarrolló entre junio de 2024 a mayo 2025.

Se determinó un tamaño de muestra considerando una población finita, obteniendo una muestra total N=198 personas de 40 a 65 años con gonartrosis pertenecientes a la UMF No. 92, con la realización de encuestas durante un periodo comprendido de junio de 2024 a mayo 2025, concluyéndose de manera satisfactoria, sin incidentes durante la recolección de datos.

Obesidad

Los resultados de la obesidad en las en personas de 40 a 65 años con gonartrosis de la UMF número 92 arrojaron la siguiente información: tamaño de la muestra N= 198 (100%), se encontró que n= 125 (63%) cuenta con obesidad grado 1, n= 46 (23%) cuenta con obesidad grado 2, n= 27 (14 %) cuenta con obesidad grado 3, como está identificado en la siguiente tabla.

Tabla 1. Frecuencia y porcentajes de obesidad en personas con 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

OBESIDAD		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACOMULADO
validos	Obesidad grado 1	125	63%	63%	63%
	Obesidad grado 2	46	23%	23%	86%
	Obesidad grado 3	27	14%	14%	100%
Total		N=198		100%	

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Figura 1. Porcentajes de la obesidad en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Capacidad funcional

Los resultados en la capacidad funcional en los individuos de 40 a 65 años con gonartrosis de la UMF número 92 arrojaron la siguiente información: tamaño de la muestra N= 198 (100%), se encontró que n= 42 (21%) cuenta con capacidad funcional adecuada, n= 74 (37%) cuenta con capacidad funcional con dificultad, n= 82 (42%) cuenta con capacidad funcional con dificultad grave, como está identificado en la siguiente tabla.

Tabla 2. Frecuencia y porcentajes de capacidad funcional en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

CAPACIDAD FUNCIONAL		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACOMULADO
validos	Capacidad funcional adecuada	42	21%	21%	21%
	Capacidad funcional con dificultad	74	37%	37%	58%
	Capacidad funcional con dificultad grave	82	42%	42%	100%
	Total	N=198		100%	

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Figura 2. Porcentajes de la capacidad funcional en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Sexo

Los datos encontrados en cuanto al sexo de las en personas de 40 a 65 años con gonartrosis de la UMF número 92 muestran lo siguiente: de una población total estudiada N=198 (100%), n= 70 (35%) del sexo masculino, n=128 (65%) del sexo femenino como muestra la siguiente tabla.

Tabla 3. Frecuencia y porcentajes del sexo en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a UMF 92

SEXO		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACOMULADO
Validos	Hombre	70	35%	35%	35
	Mujer	128	65%	65%	100
Total		N=198	100%	100%	

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Figura 3. Porcentajes del sexo en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Edad

Los datos encontrados en cuanto a la edad de las en personas de 40 a 65 años con gonartrosis de la UMF número 92 muestran lo siguiente: de una población total estudiada N=198 (100%), la mayoría de los sujetos tienen una edad de 55-60 años con un 39% (n=78), seguidos de 51-55 años con un 27% (n=53), 61-65 años con un 18% (n=36), así como 45-50 años con un 16%, (n=31), no encontrándose sujetos de 40-45 años, como muestra la siguiente tabla.

Tabla 4. Frecuencia y porcentajes de la edad en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

		EDAD			
		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACOMULADO
RANGO DE EDAD	45 a 50 años	31	16%	16%	16%
	51 a 55 años	53	27%	27%	43%
	55 a 60 años	78	39%	39%	82%
	61 a 65 años	36	18%	18%	100%
Total		N=198	100%	100%	

Fuente: Recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Figura 4. Frecuencia de edad en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Ocupación

Los datos encontrados en cuanto a la ocupación de las en personas de 40 a 65 años con gonartrosis de la UMF número 92 muestran lo siguiente: de una población total estudiada N=198 (100%), n= 38 (19%) son empleados, n=119 desempleados (60%), n= 41 son jubilados (21%) como muestra la siguiente tabla.

Tabla 5. Frecuencia y porcentajes de la ocupación en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

		OCUPACION			
		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACOMULADO
validos	Empleado	38	19%	19%	19%
	Desempleado	119	60%	60%	79%
	Jubilado	41	21%	21%	100%
Total		N=198		100%	

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Figura 5. Porcentajes de ocupación en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

Relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

Se realizó mediante la aplicación de la prueba de coeficiente de correlación de rho Spearman, esta es un examen el cual no es paramétrico y se podemos utilizarla para cuantificar el nivel de asociación que se presenta entre dos variables; en donde el resultado del valor estadístico de rho de Spearman fue de 0 siendo significativo no hay asociación entre los rangos de las variables analizadas, la cual con un valor de -1 se considera una asociación negativa fuerte y +1 una asociación positiva fuerte, con un error de 0.05 y presenta un nivel de confianza de 95%, este coeficiente arrojó un resultado de -0.111 y un valor *p* calculado de .118 dicho análisis se realizó en una muestra de N= 198 personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 como se muestra en la tabla. No es estadísticamente significativa para muchos propósitos, ya que la relación entre las variables es muy tenue. Esto significa que los cambios en una variable no predicen de manera confiable los cambios en la otra variable. Se podría considerar que no hay una correlación real entre las dos variables.

Tabla 4. Correlación de rho Spearman, Obesidad y Capacidad funcional en sujetos de estudio de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92

Correlaciones		CAPACIDAD FUNCIONAL	OBESIDAD
CAPACIDAD FUNCIONAL	Correlación de rho Spearman	1.000	-.111
	Sig. (bilateral)	0	.118
	N	198	198
OBESIDAD	Correlación de rho Spearman	-.111	1.000
	Sig. (bilateral)	.118	0
	N	198	198

Fuente: recolección de datos relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 periodo comprendido de junio 2024 a mayo 2025

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

El estudio sobre la relación entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis adscritos a la UMF 92 llevado a cabo en un periodo comprendido de junio 2024 a diciembre 2024 reveló los presentes hallazgos respecto al:

Capacidad funcional

Después de aplicar del cuestionario de WOMAC, se descubrió que 21% de los participantes tenían una capacidad funcional adecuada, el 37% mostraba cierta dificultad en su funcionalidad, y el 42% evidenciaba una afectación funcional grave.

Estos resultados contrastan con los hallazgos reportados por Negrín y Olavarría (2014) et al [12], donde solo el 17% de esta población de más de 45 años con osteoartritis en rodilla presentó dificultad funcional. En comparación, los resultados de este estudio indican una mayor intensidad de deterioro funcional (37%), lo que sugiere una mayor incidencia de afectación en la funcionalidad física dentro de la población evaluada.

Obesidad

Posterior a la aplicación del cuestionario y cálculo de IMC se recalcó que el 63% de la población estudiada presenta un índice de obesidad grado I, seguida del 23% con obesidad grado 2, y el 14 % con Obesidad grado 3, con lo que podemos concluir que este estudio se encontró predominantemente una población con Obesidad grado I, independientemente de las variables sociodemográficas, se puede mencionar que la bibliografía refiere que la osteoartritis de rodilla se encuentra directamente relacionada con algún grado de obesidad (52.5 % de los participantes presentaban obesidad y el 38.6 % sobrepeso) dentro de este grupo, se vio que el sexo femenino está más golpeado por obesidad tipo 2, representando el 92.9 % de los casos [16].

Variables Sociodemográficas

Sexo

Acorde al resultado obtenido por esta investigación gran parte de la población que padece de Gonartrosis y Obesidad son mujeres en un porcentaje del 65% (n=128), mientras que el porcentaje de hombres fue de 35% (n=70).Lo que indica que la osteoartritis de rodilla en personas con algún grado de obesidad se presenta con más prevalencia en mujeres que en hombres tal como se describe en las bibliografías consultadas, ya que los datos epidemiológicos refieren que la osteoartritis de rodilla afecta principalmente a mujeres, provocando mayor deterioro, coincidiendo con los datos obtenidos en esta investigación [11,12].

Edad

Acorde con el resultado obtenido por esta investigación la mayor parte de sujetos tienen una edad de 55-60 años con un 39% (n=78), seguidos de 51-55 años con un 27% (n=53), 61-65 años con un 18% (n=36), así como 45-50 años con un 16%, (n=31).Lo que indica que los sujetos con osteoartritis de rodilla con obesidad en esta población presentan una edad de 55- 60 años principalmente, aunque sabemos en base a la bibliografía consultada que la gonartrosis incrementa directamente proporcional a la edad en incidencia, afectando principalmente a individuos de 65 años en un 40% de la población estudiada, por tanto el grupo de edad que

predomino en este estudio no correspondió al señalado anteriormente pues predomino el grupo de edad de los 55-60 años[7].

Ocupación

Acorde al resultado obtenido por esta investigación la gran parte de sujetos en cuanto a su ocupación son desempleados 60% (n=119), jubilados 21% (n= 41) y empleados con 19% (n=38). En el caso de la ocupación se consideró con la finalidad de conocer si esta puede influir en desarrollo de osteoartritis de rodilla, pues las actividades laborales pueden tener un alto impacto en la generación de desgaste articular más aun cuando existe sobrepeso u obesidad, presentándose en este estudio pues la mayor parte de los sujetos en este estudio son desempleados, tomando en consideración que la mayor parte de nuestra población es de sexo femenino pudiendo llevar a cabo labores del hogar, no se cumple la expectativa de que la población predominante sea empleada pudiendo tener mayor desgaste articular por actividades propias de su trabajo [17].

Conclusiones

Respecto a los datos que se obtuvieron por la presente investigación realizada en la UMF 92, se puede concluir que no se encuentra una relación presente estadísticamente significativa que exista entre la obesidad y el grado de afectación en la funcionalidad física en personas de 40 a 65 años con gonartrosis.

Pese a que la literatura médica existe consenso en el cual la obesidad es muy importante y representa un gran riesgo en el deterioro funcional en gonartrosis, en esta comunidad específica, el 63% presentó obesidad grado 1, pero solo 21% tuvo una capacidad funcional adecuada, mientras que 79% (suma de los que tuvieron dificultad y dificultad grave) presentaron algún grado de limitación funcional, sin embargo, la distribución de estos datos no mostró una correlación directa entre mayor obesidad y mayor deterioro funcional, por lo que no podemos afirmar, en base en este estudio, que la obesidad influya directamente en la funcionalidad física en esta muestra. En el caso de esta investigación no podemos como aceptada la hipótesis de trabajo la cual postula asociación entre el la variable que es dependiente y la variable independiente, por lo que es rechazada la hipótesis de trabajo en donde no se encuentra una asociación entre las dos variables de obesidad y deterioro en la capacidad funcional con dificultad, pues el porcentaje de personas que presentan deterioro en la capacidad funcional con dificultad (37%) es mucho mayor en porcentaje al presentado en la hipótesis de trabajo (17%) en personas con obesidad grado I, pese a que la población predomino este grado de obesidad (grado I), la capacidad funcional con dificultad grave se presentó en mayor medida.

A pesar de no encontrar una correlación estadística significativa, el estudio documenta una alta prevalencia de obesidad y deterioro funcional, lo cual sigue siendo relevante para la atención clínica y prevención de la discapacidad en esta población, lo cual recalca la importancia de establecer diseños y estrategias preventivas, para así poder modificar los factores de riesgo que condicionan estas enfermedades.

REFERENCIAS

- [1] Obesidad y sobrepeso [internet]. Who.int. [Citado el 30 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>,
- [2] Ruiz P, Bacardí M, Jiménez A. Historia, tendencias y causas de la obesidad en México. 2019; 4(7): 737-745.
- [3] Kim B, Lee S, Kim B, Choi J, Kim S, Lee H, et al. Associations Between Obesity With Low Muscle Mass and Physical Function in Patients With End-Stage Knee Osteoarthritis. Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation. [internet]. 2021;12. Disponible en: <http://https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/21514593211020700>

- [4] Carranco P, Palacios M. Osteoarthritis and obesity: the role of leptin in the knee joint. AVFT Venezuelan Archives of Pharmacology and Therapeutics. 2022;41.
- [5] Martínez D, Rivera J, Hernández A, Mejía D. Correlación de parámetros isocinéticos con la funcionalidad de pacientes con osteoartrosis primaria de rodilla. Rev Mex Med Fis Rehab. 2020;32(3-4):38-45
- [6] Ramírez J, Ramírez M, Montes De Oca O, Luna J. Obesity as a factor associated with osteoarthritis: a bibliographic review. 2022; 13(1): 928–34.
- [7] Negrín V, Olavarría F. Artrosis y ejercicio físico. Rev médica Clín Las Condes .2014;25(5):805–11.
- [8] Lauren K, March L, Anandacoomarasamy A. Obesity & osteoarthritis. Indian journal of medical research. 2013; 138(2): 185-193.
- [9] Bilski J, Pierzchalski P, Szczepanik M, Bonior J, Zoladz J. Multifactorial mechanism of sarcopenia and sarcopenic obesity. Role of physical exercise, Microbiota and myokines. Cells. 2022;11(1):160
- [10] Álvarez A, Fuentes R, Soto S, Nguyen T, García Y. Cartílago y gonartrosis, Rev. Arch Med Camagüey. [internet]. 2019; 23(6): 802-813. Disponible en: [http:// https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93093](http://https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93093)
- [11] Tapia F, Suárez D, Pérez G, Izurieta J, Villalobos J, Naranjo C. Osteoartrosis. Una revisión de literatura. Revista Cubana de Reumatología. 2019; 21(2): 1-8.
- [12] Pavía E, Briceño G. Manejo de la Osteoartrosis en Medicina Familiar y Ortopedia. Archivos en Medicina Familiar. 2005; 7:93–8.
- [13] Raud B, Gay C, Guiguet C, Bonnin A, Gerbaud L, Pereira B, et al. Level of obesity is directly associated with the clinical and functional consequences of knee osteoarthritis. Sci Rep .2020;10(1)
- [14] Cardona D, Burbano X, Palacios E. Costo Utilidad de Colágena Polivinil-Pirrolidona en el Tratamiento de Osteartrosis de Rodilla en México. Value Health Reg Issues [Internet]. 2014; 5:40–7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.vhri.2014.06.006>
- [15] Vidal J. Artrosis y dolor: la complejidad e impacto de un síntoma. Rev. Soc. Esp. Dolor [Internet]. 2021 [citado 2024 Oct 04]; 28(1): 1-3. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1134-80462021000100001&lng=es.
- [16] Zuart R, Martínez J. Osteoartrosis y patologías crónicas asociadas en pacientes de una unidad médica del primer nivel. Revista Médica Instituto Mexicano Seguro Social. 2011;49(6):637–42.
- [17] Shumnalieva R, Kotov G, Monov S. Obesity-related knee osteoarthritis-current concepts. Life (Basel) [Internet]. 2023;13(8):1650. Disponible: <https://doi.org/10.3390/life13081650>

Correo de autor de correspondencia: artivan8@hotmail.com